

MAKTABGACHA YOSHDA QO'SHIMCHA XIZMATLARGA BO'LGAN EHTIYOJNING PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK ASOSLARI

Zulfiqorov Rustam Raxmidinovich

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14259488>

Annatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda qo'shimcha xizmatlar bolaning shaxsini har tomonlama rivojlantirish, uning ijtimoiy moslashuvi va qo'shimcha xizmatlarning psixologik va pedagogik ehtiyojlari ilmiy asoslangan.

Kalit so'zlar: maktabgacha yosh, psixologik va pedagogik, miyaning sezilarli rivojlanish davri, dolzarb, mantiqiy fikrlash, individual qobiliyat va maktabga tayyorgarlik.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda qo'shimcha xizmatlar bolaning shaxsini har tomonlama rivojlantirish, uning ijtimoiy moslashuvi va maktabga tayyorlash uchun muhimdir. Ushbu xizmatlarga bo'lgan ehtiyojni psixologik va pedagogik asoslash quyidagi jihatlarga asoslanadi:

1. Miyaning sezilarli rivojlanish davri. Maktabgacha yosh - bu bola miyasining intensiv rivojlanishi davri bo'lib, keyingi barcha o'rganish va rivojlanish uchun asos bo'lgan asosiy ko'nikma va qobiliyatlar shakllanadi. Nutq, fikrlash, vosita qobiliyatlari, ijtimoiy ko'nikmalar va hissiy intellektni rivojlantirishga qaratilgan qo'shimcha xizmatlar kognitiv va jismoniy rivojlanish jarayonlarini rag'batlantirishga yordam beradi.

2. Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish. Maktabgacha yosh - ijtimoiy ko'nikma va malakalarni rivojlantirish uchun muhim davr. Sinf dan tashqari mashg'ulotlar orqali tengdoshlar va kattalar bilan muloqot qilish muloqot ko'nikmalarini, jamoada ishlashni, tegishlilik va empatiyani rivojlantirishga yordam beradi.

3. Individual qobiliyat va qiziqishlar. Har bir bolaning o'ziga xos qobiliyatlari va qiziqishlari mavjud bo'lib, ular maktabgacha ta'limning standart dasturida aniqlanmaydi. Qo'shimcha xizmatlar sizga san'at, musiqa, sport yoki ilm-fan bo'ladimi, muayyan sohalarni o'rganishga imkon beradi va shu bilan individual iste'dod va imtiyozlarni rivojlantirishga yordam beradi.

4. Maktabga tayyorgarlik. Kompleks qo'shimcha ta'lim dasturlari bolalarni maktabga har tomonlama tayyorlashga yordam beradi. Ular diqqat, xotira, mantiqiy fikrlash kabi zarur ta'lim qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi, bu esa maktab o'quv dasturiga moslashishni osonlashtiradi va o'quv motivatsiyasini oshiradi.

5. Hissiy farovonlik. Maktabgacha ta'lim muassasasida sinfdan tashqari mashg'ulotlar va xizmatlar bolalarning o'zini namoyon etishi, muvaffaqiyat va yutuqlaridan qoniqish hissini his qilish imkoniyatini yaratib, ularning hissiy holatini mustahkamlaydi, bu esa o'z-o'zini hurmat qilish va shaxs rivojlanishida muhim omil hisoblanadi.

6. Rivojlanayotgan muammolarni erta aniqlash va tuzatish. Qo'shimcha xizmatlar bolalarni rivojlantirish yoki o'rganishdagi mumkin bo'lgan og'ishlarni erta aniqlash va tuzatish, o'z vaqtida yordam berish va ta'lim dasturini bolaning individual ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi.

Shunday qilib, maktabgacha ta'lim muassasalarida qo'shimcha xizmatlar bolalarning har tomonlama va barkamol rivojlanishini ta'minlash, ularni maktabga va ijtimoiy moslashuvga

tayyorlash, shuningdek, ularning individual qobiliyat va iste'dodini rivojlantirishda asosiy o'rin tutadi.

Tatyana Vladimirovna Lushparning qishloq oilalarini maktabgacha yoshdagi bolalarni uyda tarbiyalashda psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlashga bag'ishlangan ilmiy ishida ijtimoiy izolyatsiyaning dolzarb muammosi va qishloq joylarida bolalarni rivojlantirish imkoniyatlarining cheklanganligi ko'rib chiqiladi. Tadqiqot qishloq jamiyatining ta'lim imkoniyatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadigan va maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiylashtirish va tarbiyalash jarayonini murakkablashtiradigan ko'pchilik qishloq aholisining turmush sharoitining yomonlashishiga qaratilgan. Muallif qishloq oilalarini, ayniqsa, farzandi maktabgacha ta'lim muassasalariga bormayotgan oilalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash muhimligini ta'kidlaydi. Qishloq joylarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan va oilaning tarbiyaviy salohiyatini oshirishga qaratilgan psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash modeli taklif etilmoqda. Samarali qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish uchun oila va turli ijtimoiy institutlar, xususan, maktablar, ijtimoiy xizmatlar, jamoat tashkilotlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlik zarurligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tadqiqotning maqsadi maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash sifati va ta'lim natijalarini yaxshilashga yordam beradigan qishloq oilalarini psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash modelini ishlab chiqish va eksperimental sinovdan o'tkazishdir. Ishda qishloq oilalariga yordam ko'rsatishning aniq yo'llari va usullari, jumladan, ta'lim tadbirlarini tashkil etish, maslahat yordami, bolalarning ijtimoiy moslashuvi va rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratish taklif etiladi. Tadqiqot Lushpar T.V. oilalarni, ayniqsa, qishloq joylarda psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash nazariyasi va amaliyotiga muhim hissa qo'shmoqda hamda maktabgacha yoshdagi bolalarni oilaviy tarbiya va ta'limning dolzarb muammolarini hal etishning samarali vositalarini taklif etadi[1].

Olga Vladimirovna Berejnaya ilmiy ishida yetim bolalarni ijtimoiylashtirish vositasi sifatida psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash muammosi ko'rib chiqiladi. Muallif yetimlik muammosining dolzarbligini, mehribonlik uyida ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarning samarali ijtimoiylashuvi uchun sharoit yaratish muhimligini ta'kidlaydi. Tadqiqot bunday qo'llab-quvvatlash uchun maqbul tashkiliy va mazmunli shartlar majmuasini aniqlash va asoslashga qaratilgan. Berejnaya ekspert-prognostik, diagnostika, kontent-texnologik, tashkiliy, boshqaruv va kadrlar tarkibiy qismlarini qo'llab-quvvatlash tizimiga integratsiya qilish muhimligini ta'kidlaydi, shuningdek, yetimlarni ijtimoiylashtirishda muvaffaqiyatga erishish uchun turli profildagi mutaxassislar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik zarurligini ta'kidlaydi. Tadqiqotda samarali psixologik-pedagogik yordam mehribonlik uylarida tarbiyalangan yetimlarni ijtimoiylashtirish jarayonini sezilarli darajada yaxshilash mumkinligi haqidagi farazni tahlil qilish va tekshirish uchun nazariy va empirik usullardan foydalaniladi[2].

N.V.Panova va E.V.Kirichenkoning ilmiy ishlarida jamoaviy o'qishning rivojlanish va tarbiyaviy salohiyatiga e'tibor qaratgan holda ijtimoiy-pedagogik xizmatlar ko'rsatishning innovatsion yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Mualliflar qo'shimcha ta'limda jamoaviy o'qish bolalarni, ayniqsa yetim va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar muassasalarida ijtimoiylashuvi uchun samarali vosita bo'lib xizmat qilishi mumkinligiga asoslanadi. Tadqiqotda ta'kidlanganidek, jamoaviy o'qish nafaqat bolalarning o'qish kompetensiyasini rivojlantirish va ichki dunyosini boyitishga yordam beradi, balki ularning ijtimoiy moslashuvi va jamiyatga integratsiyalashuvi uchun sharoit yaratadi. Jamoaviy o'qish amaliyotini takomillashtirish va kengaytirishga qaratilgan uslubiy yondashuvlar va dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish ta'lim muassasalarining ta'lim salohiyatini kuchaytirishga, bolalarda qadriyatlar, mas'uliyat va

jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam berishga qaratilgan. Loyihaning asosiy maqsadi jamoaviy o'qishni bolalarni rivojlantirish va tarbiyalash vositasi sifatida tizimli ravishda qo'llash imkonini beradigan innovatsion usullarni sinab ko'rish va joriy etishdir. Mualliflar o'qituvchilarni o'qitish va o'qishni samarali tashkil etishning uslubiy asoslarini yaratish, shuningdek, bolalarni o'qish va o'qiganlarini muhokama qilishga undashga qaratilgan ixtisoslashtirilgan dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirishni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni taklif qiladi[3].

Loyihaning muhim qismi taklif etilayotgan yondashuv va usullarning samaradorligini o'rganishdan iborat bo'lib, u jamoaviy o'qishning bolalarning ijtimoiy moslashuvi va rivojlanishiga ta'sirini baholashni, shuningdek, bolalarni o'qitish amaliyotini yanada takomillashtirish maqsadida olingan natijalarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi. ta'lim muassasalarida jamoaviy o'qish.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Лушпарь, Татьяна Владимировна. Психолого-педагогическая поддержка сельской семьи в воспитании детей дошкольного возраста в домашних условиях: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность 19.00.07 – педагогическая психология. – Казань, 2005.
2. Бережная Ольга Владимировна. Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот как средство их социализации: дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования. - Ставрополь, 2005.
3. Панова Н. В., Кириченко Е. В. "Инновационные подходы к оказанию социально-педагогических услуг: развивающий и воспитательный потенциал коллективного чтения". В сборнике: Прикладные социальные проблемы педагогики в современном образовательном контексте. Санкт-Петербург, 2020.